

TOSHKENT TIBBIYOT AKADEMIYASI URGANCH FILIALI
JANUBIY OROLBO‘YI TIBBIYOT JURNALI
2 - TOM, 1 - SON. 2026
14.00.00 - TIBBIYOT FANLARI ISSN: 3093-8740

UO‘K: 616.381-089.87:616.39-008.6-07-08

BARIATRIK JARROHLIKDAN KEYINGI MALABSORBSIYA SINDROMINI
RIVOJLANISHI VA ERTA TASHXISLASH

Ishchanova Nilufar Xamroyevna

Urganch davlat tibbiyot instituti. Urganch shahri, O‘zbekiston.
Harbiy dala terapiyasi, gematologiya va diagnostika kafedrasida assistenti.

ishchanovanilufar86@gmail.com
<https://orcid.org/0009-0000-4949-109>

Satliqov Rashid Karimovich

Urganch davlat tibbiyot instituti. Urganch shahri, O‘zbekiston.
Harbiy dala terapiyasi, gematologiya va diagnostika kafedrasida dotsenti

rashidsatlikov7@gmail.com
<https://orcid.org/0009-0004-0735-0158>

Annotatsiya. Semizlik XXI asrning dolzarb global tibbiy muammolaridan biri bo‘lib, uni davolashda bariatrik jarrohlik eng samarali usullardan biri hisoblanadi. Biroq jarrohlikdan keyingi davrda rivojlanadigan malabsorbsiya sindromi bemorlarning hayot sifati va uzoq muddatli klinik natijalariga salbiy ta’sir ko‘rsatishi mumkin. Ushbu tadqiqotning maqsadi bariatrik jarrohlikdan keyin rivojlanadigan malabsorbsiya sindromining klinik va laborator namoyon bo‘lishini baholash hamda uni erta tashxislash imkoniyatlarini aniqlashdan iborat. Tadqiqotda 2023–2025 yillarda Xorazm viloyatidagi “Surgemed” va “Med Plaza” klinikalarida me’daning laparoskopik bo‘ylama rezeksiyasi o‘tkazilgan va operatsiyadan keyingi 3–12 oy oralig‘ida malabsorbsiya sindromi aniqlangan 60 nafar bemor kuzatildi. Klinik belgilar, laborator (umumiy va biokimyoviy qon tahlillari, vitamin va mikroelementlar darajasi) hamda instrumental tekshiruv natijalari tahlil qilindi. Natijalarga ko‘ra, malabsorbsiya sindromi asosan 40–59 yoshdagi bemorlarda va ayollarda ko‘proq uchradi. Eng ko‘p aniqlangan yetishmovchiliklar vitamin D, temir va vitamin B12 bilan bog‘liq bo‘ldi. Xulosa qilib

TOSHKENT TIBBIYOT AKADEMIYASI URGANCH FILIALI JANUBIY OROLBO‘YI TIBBIYOT JURNALI

2 - TOM, 1 - SON. 2026

14.00.00 - TIBBIYOT FANLARI ISSN: 3093-8740

aytganda, bariatrik jarrohlikdan keyin malabsorbsiya sindromini erta aniqlash uchun muntazam klinik va laborator monitoring, shuningdek individual ovqatlanish rejasi va vitamin-mineral qo‘llab-quvvatlash muhim ahamiyatga ega.

Kalit so‘zlar: bariatrik jarrohlik, malabsorbsiya sindromi, semizlik, sleeve gastrektomiya, vitamin yetishmovchiligi.

Аннотация. Ожирение является одной из наиболее актуальных глобальных медико-социальных проблем XXI века, а бариатрическая хирургия признана наиболее эффективным методом его долгосрочного лечения. Вместе с тем в послеоперационном периоде может развиваться синдром мальабсорбции, оказывающий неблагоприятное влияние на качество жизни пациентов и отдалённые клинические результаты. Целью исследования явилась оценка клинико-лабораторных проявлений синдрома мальабсорбции после бариатрических вмешательств и возможностей его ранней диагностики. В исследование включены 60 пациентов, перенёвших лапароскопическую продольную резекцию желудка в 2023–2025 годах в клиниках «Surgemed» и «Med Plaza» Хорезмской области, у которых в сроки от 3 до 12 месяцев после операции был выявлен синдром мальабсорбции. Проанализированы клинические данные, лабораторные показатели (общие и биохимические анализы крови, уровни витаминов и микроэлементов), а также результаты инструментальных исследований. Установлено, что синдром мальабсорбции чаще встречался у пациентов в возрасте 40–59 лет и преимущественно у женщин. Наиболее распространёнными были дефициты витамина D, железа и витамина B12. Полученные данные свидетельствуют о необходимости регулярного послеоперационного мониторинга и индивидуализированной нутритивной поддержки для раннего выявления и профилактики осложнений.

Ключевые слова: бариатрическая хирургия, синдром мальабсорбции, ожирение, продольная резекция желудка, дефицит витаминов.

Abstract. Obesity is one of the most significant global health challenges of the 21st century, and bariatric surgery is considered the most effective long-term treatment option. However, the postoperative period may be complicated by the development of malabsorption syndrome, which negatively affects patients' quality of life and long-term outcomes. The aim of this study was to evaluate the clinical and laboratory manifestations of malabsorption syndrome after bariatric surgery and to assess the possibilities for its early diagnosis. The study included 60 patients who underwent laparoscopic sleeve gastrectomy in 2023–2025 at the “Surgemed” and “Med Plaza” clinics in the Khorezm region and developed malabsorption syndrome within 3 to 12 months after surgery. Clinical findings, laboratory parameters (complete blood count, biochemical analysis, vitamin and micronutrient levels), and instrumental examination results were analyzed. The results demonstrated that malabsorption syndrome was more frequently observed in patients aged 40–59 years and predominantly in females. The most common deficiencies were vitamin D, iron, and vitamin B12. In conclusion, early diagnosis of malabsorption syndrome after bariatric surgery requires regular postoperative clinical and laboratory monitoring, as well as individualized nutritional and micronutrient support.

Key words: bariatric surgery, malabsorption syndrome, obesity, laparoscopic sleeve gastrectomy, vitamin deficiency.

Semizlik XXI asrning eng jadal o‘sayotgan global epidemiyalaridan biri sifatida e’tirof etilgan bo‘lib, uning tarqalishi va oqibatlari nafaqat tibbiyot, balki iqtisod, sotsiologiya, davlat boshqaruvi kabi sohalar uchun ham jiddiy muammo sifatida qaralmoqda. Jahon sog‘liqni saqlash tashkiloti (JSST, 2023) hisobotiga ko‘ra, 1975–2022 yillar oralig‘ida semizlik darajasi 3 baravar oshgan. 2022-yilda dunyo bo‘yicha 1 milliarddan ortiq inson semizlikka ega — ulardan 650 millioni kattalar, 340 millioni o‘smirlar, 39 millioni bolalardir. Semizlikning tarqalish darajasi Shimoliy Amerika, Yevropa, Yaqin Sharq va Markaziy Osiyo davlatlarida eng yuqori o‘shish sur‘atiga ega (Ng

TOSHKENT TIBBIYOT AKADEMIYASI URGANCH FILIALI JANUBIY OROLBO‘YI TIBBIYOT JURNALI

2 - TOM, 1 - SON. 2026

14.00.00 - TIBBIYOT FANLARI ISSN: 3093-8740

et al., 2014). O‘zbekiston ham ushbu tendensiyadan mustasno emas — 2022-yilda katta yoshdagi insonlarning 17–20 % semizlik chegarasidan yuqoriga chiqqani kuzatilgan (JSST, 2023).

Bariatrik jarrohlik og‘ir semirib ketgan odamlarda vazn yo‘qotishning muhim vositasidir. Hozirgi vaqtda bu semizlik bilan bog‘liq kasalliklarni kamaytiradigan eng samarali uzoq muddatli vazn yo‘qotish usulidir. Shunga qaramasdan, oshqozon-ichak traktining asoratlari va mikroelementlarning etishmasligiga olib kelishi mumkin bo‘lgan muhim fiziologik va ozuqaviy oqibatlariga olib keladi. Oshqozonni aylanib o‘tgandan so‘ng, ovqatlanish holatiga salbiy ta‘sir ko‘rsatadigan klinik hodisalarga malabsorbsiya, demping sindromi, buyrak toshlari, ichakdagi o‘t kislotasi mavjudligining o‘zgarishi, ichak tutilishi, oshqozon yarasi, gastroezofagial reflyuks va bakteriyalarning ko‘payishi kiradi.

Bariatrik jarrohlikning rivojlanishi XX asrning o‘rtalariga borib taqaladi. Ushbu sohada dastlabki muhim qadam 1956-yilda Payne va DeWind tomonidan bajarilgan jejuno-ileal bypass operatsiyasi bilan bog‘liq. Keyingi o‘n yilliklarda, xususan 1960–1970-yillarda Burch, Scott va Mason kabi yetakchi jarrohlarning ilmiy-amaliy ishlari natijasida zamonaviy bariatrik jarrohlikning nazariy va klinik asoslari shakllantrildi.

O‘zbekistonda bariatrik jarrohlikning tizimli rivojlanishi 2015 yilga to‘g‘ri keladi. Ushbu davrgacha, asosan 1980–1990-yillarda, bariatrik jarrohlik bilan faqat ayrim alohida jarrohlr shug‘ullangan bo‘lib, bu yo‘nalish keng klinik amaliyotga joriy etilmagan. 2015 yildan boshlab esa V. Vohidov nomidagi Respublika ixtisoslashtirilgan jarrohlik ilmiy-amaliy markazi hamda Toshkent tibbiyot akademiyasining jarrohlik kasalliklari kafedrasida bariatrik operatsiyalar muntazam ravishda amalga oshirila boshlandi.

Malabsorbsiya bariatrik jarrohlikdan keyin kuzatiladigan eng chuqur o‘rganilgan asoratlardan biri bo‘lib, uning rivojlanish mexanizmlari ko‘p omilli xususiyatga ega. Ushbu jarayonda ovqat hazm qilish tizimi anatomiyasining o‘zgarishi, fermentativ faollikning pasayishi, gormonal regulatsiya buzilishlari hamda ichak mikrobiomining tarkibiy va funksional o‘zgarishlari birgalikda ishtirok etadi.

Bariatrik jarrohlikning turli texnikalari ozuqa moddalarining so‘rilishiga turlicha ta‘sir ko‘rsatadi. Bu farq klinik natijalar, metabolik o‘zgarishlar va malabsorbsiya sindromining rivojlanish chastotasiga sezilarli ta‘sir qiladi (Buchwald et al., 2016; Mechanick et al., 2020).

Tadqiqot materiali va usullari: Ushbu tadqiqot uchun turli xil bariatrik jarrohlik o‘tkazigandan keyin 3 oydan 1 yilgacha muddatda malabsorbsiya sindromi rivojlangan bemorlar tanlab olindi. Bemorlar asosan Xorazm viloyati “Surgemed” va “Med plaza” klinikasida jarrohlik bo‘limlarida 2023-2025 yillar davomida statsionar sharoitda amaliyot o‘tkazgan va ambulator kuzatuvda turgan 60 ta bemorda o‘rganildi. Imiy izlanishning materiali sifatida tanlangan bemorlar jarrohlikdan oldingi va 3 oyda 1 yilgacha muddat oralig‘idagi anamnez, laborator taxlillar (UQT yoyma, koagulogramma, umumiy qon bioximiyaviy tahlili, umumiy siydik, umumiy najas taxlilari, shuningdek, UTT (qorin bo‘shlig‘i), EKG, EGDS tekshiruv natijalari asosida taxlil o‘tkazildi.

Tahlil va natijalar. Izlanish tahlili uchun bariatrik jarrohlikning “Me‘daning laparoskopik bo‘ylama rezeksiyasi” usuli qo‘llanilgan 60 nafar bemorlar tanlab olindi. Bemorlarning aksariyati II-III darajali semizlik bilan baholanib, metabolik buzilishlar: qandli diabet 2 tip (QD2T) tashxisi bilan nazoratga olingan bemorlar 22(36,7%), jigar yog‘li gepatozi 56 (93,3%) bemorda, shuningdek jigarning boshqa patologiyasi (jigar serrozi, surunkali virusli gepatit) sababli 13(21,7%) nafarida kuzatilgan bemorlar uchraydi. Ayniqsa, kamorbid kasalliklar: gipertoniya, yurak ishemik kasalliklari, nefrotik sindrom va limfastaz kabi asoratlar bilan birga jarrohlik o‘tkazgan bemorlarda ham kuzatuv olib borildi. Ushbu tadqiqot uchun tanlangan 60 nafar bemorlarning 11 tasini (18,3%) erkaklar va 49 tasini (81,7%) esa ayollar tashkil qildi. Bemorlarning yosh ko‘rsatkichi 20 yoshdan 58 yoshgacha (mediana 37,94±11,1) tashkil qildi. Batafsil demografik tavsifi 1-jadvalda berilgan.

TOSHKENT TIBBIYOT AKADEMIYASI URGANCH FILIALI
JANUBIY OROLBO‘YI TIBBIYOT JURNALI
2 - TOM, 1 - SON. 2026
14.00.00 - TIBBIYOT FANLARI ISSN: 3093-8740

1-jadval

Bariatrik jarrohlik o‘tkazigandan keyin malabsorbsiya sindromini rivojlangan bemorlarni yosh va jinsi bo‘yicha taqsimlanishi (Sustainability, MDPI).

№	demografik tavsifi	Yoshi (n=60)		
		18-24 yosh	25-39 yosh	40-59 yosh
1	bemorlar soni	7	22	31
2	%	11,7	36,7	51,7
3	mediana, yosh	21±2,1	32±4,2	44,6±3,8
4	Erkaklar	2	6	3
5	Ayollar	5	16	28
6	erkaklar va ayollarni nisbati	1:2,5	1:2,7	1:9,3

Ushbu klassifikatsiya Population Distributions of Age Groups (Sustainability, MDPI) yosh demografik hisoblashga asoslanib, jadval ma’lumotlariga ko‘ra, 18–24 yoshdagi (ilk voyaga yetganlar) bemorlar soni 7 nafarni (11,7%) tashkil etdi. Ushbu guruhda erkaklar 2 nafar (28,5%), ayollar esa 5 nafar (71,4%) bo‘lib, erkaklar va ayollar nisbati 1:2,5 ga teng bo‘ldi. 25–39 yoshdagi (yosh kattalar) bemorlar soni 22 nafarni (36,7%) tashkil etdi. Ulardan 6 nafari (27,3%) erkaklar, 16 nafari (72,7%) ayollar bo‘lib, ushbu yosh guruhida erkaklar va ayollar nisbati 1:2,7 ni tashkil qildi. 40–59 yoshdagi (o‘rta yoshdagilar) bemorlar soni 31 nafarni (51,7%) tashkil etib, ularning 3 nafari (9,7%) erkaklar va 28 nafari (90,3%) ayollar edi. Mazkur guruhda erkaklar va ayollar nisbati 1:4,5 ga teng bo‘ldi. 60 yosh va undan katta — keksa yoshdagi bemorlar bariatrik jarrohlikka murojat qilgan bemorlar uchramaganligi sababli, malabsorbsiya sindromini kuzatilish ehtimoli aniqlanmadi.

Yuqoridagi ma’lumotlarga asosan Bariatrik jarrohlik o‘tkazigandan keyin malabsorbsiya sindromini rivojlangan bemorlar 40-59 yoshgacha bo‘lgan bemorlar katta ko‘rsatkichni (51,7%) ni tashkil qildi va bu erkaklarga nisbatan ayollarda ko‘proq kasallanish xavfi yuqoriligini ko‘rsatib berdi. Bundan ko‘rinib turibdi-ki, bariatrik jarrohlikka murojat qilgan bemorlar sonidagi tafovut sababli, malabsorbsiya sindromi rivojlanishida yosh va jinsning ham ahamiyati katta ekanligini ko‘rsatadi.

Kuzatuv jarayonida bemorlarda malabsorbsiya sindromining klinik belgilari jarrohlikdan keyingi 3–12 oy oralig‘ida turli darajada namoyon bo‘ldi. Asosiy klinik simptomlar quyidagilardan iborat bo‘ldi. Erta klinik belgilar: surunkali diareya, meteorizm va qorinda og‘riq, tez charchash va umumiy holsizlik, tana vaznining me‘yoridan ortiq pasayishi, soch to‘kilishi va teri quruqligi, mushak kuchsizligi.

Bemorlarning 42 nafarida (70%) bir vaqtning o‘zida kamida 3 ta klinik belgi aniqlangan bo‘lib, bu holat malabsorbsiya sindromining o‘rtacha va og‘ir darajada kechganini ko‘rsatdi

2-jadval. Bariatrik jarrohlikdan keyin aniqlangan laborator o‘zgarishlar (n=60)

Ko‘rsatkich Normadan past %

Laborator tekshiruvlar natijasiga ko‘ra, bemorlarning aksariyatida mikro- va makroelementlar yetishmovchiligi aniqlandi. Jarrohlıkdan so‘ng malabsorbsiya sindromining rivojlanishi, ayniqsa vitamin D, temir va B12 yetishmovchiligi bilan chambarchas bog‘liq ekanligini ko‘rsatdi.

3-grafik. Asosiy vitamin va mikroelementlar yetishmovchiligi (%)

Eng yuqori yetishmovchilik umumiy oqsil (albumin) va temir ko‘rsatkichlarida qayd etildi.

Olingan natijalar shuni ko‘rsatadiki, me‘daning laparoskopik bo‘ylama rezeksiyasi nisbatan restriktiv usul bo‘lishiga qaramasdan, malabsorbsiya sindromi rivojlanish xavfi saqlanib qoladi. Ayniqsa, ayollarda, 40 yoshdan yuqori bemorlarda va operatsiyadan keyingi dastlabki 6–12 oy davomida bu holat yaqqol kuzatishi aniqlandi.

Bunga sabab sifatida:

- ovqat hajmining keskin kamayishi;
- oshqozon kislotasi sekretsiasining pasayishi;
- ichak gormonlarining o‘zgarishi;
- ratsionda oqsil va vitaminlarga boy mahsulotlarning yetarli iste‘mol qilinmasligi ko‘rsatiladi.

Alfa-amilaza faolligining pasayishi uglevod hazm bo‘lishi buzilishining erta laborator belgisi sifatida xizmat qilishi mumkin. Bu klinik simptomlar paydo bo‘lishidan oldin malabsorbsiyani aniqlash imkonini beradi.

ko‘rsatkich	me‘yor	bemorlarda
alfa-amilaza (U/L)	25–125	19,6 ± 4,2

TOSHKENT TIBBIYOT AKADEMIYASI URGANCH FILIALI
JANUBIY OROLBO‘YI TIBBIYOT JURNALI
2 - TOM, 1 - SON. 2026
14.00.00 - TIBBIYOT FANLARI ISSN: 3093-8740

ko‘rsatkich	me‘yor	bemorlarda
albumin (g/L)	35–50	31,2 ± 3,8
umumiy oqsil (g/L)	65–85	58,4 ± 6,1

Alfa-amilaza pasayishi ich ketishi va steatoreya bilan kuchli korrelyasiyada bo‘ldi ($r = -0,62; p < 0,01$).

Yuqoridagi ma‘lumotlarga asoslangan holda, bariatrik jarrohlikdan keyingi davrda muntazam laborator monitoring o‘tkazilmasa, malabsorbsiya kech tashxislanishi va og‘ir asoratlar rivojlanishi kuzatiladi.

Xulosa

1. Bariatrik jarrohlikdan keyin malabsorbsiya sindromi bemorlarning 3–12 oy oralig‘ida mutanosib tarzda oshishi kuzatildi.
2. Bariatrik jarrohlik o‘tkazishga murojat qilgan katta yoshdagi (40–59) yoshdagi ayollarda malabsorbsiya sindromi klinik belgilari yaqqol namoyon bo‘lishi aniqlandi.
3. Vitamin D, temir va umumiy oqsil yetishmovchiligi eng ko‘p aniqlanadigan laborator o‘zgarishlardir.
4. Malabsorbsiya sindromini erta tashxislash uchun jarrohlikdan keyingi dastlabki 3 oydan boshlab muntazam klinik va laborator monitoring zarur.
5. Alfa-amilaza faolligining pasayishi malabsorbsiya sindromining ishonchli erta biomarkeri hisoblanadi.
6. Individual ovqatlanish rejasi va doimiy vitamin-mineral qo‘llab-quvvatlash davolashning ajralmas qismi bo‘lishi lozim.

ADABIYOTLAR RO‘YXATI

1. Buchwald H., Oien D.M. Metabolic/bariatric surgery worldwide 2016. *Obesity Surgery*. 2017;27(9):2274–2282.
2. Mechanick J.I., Apovian C., Brethauer S. et al. Clinical practice guidelines for the perioperative nutrition, metabolic, and nonsurgical support of patients undergoing bariatric procedures. *Endocrine Practice*. 2020;26(12):1349–1415.
3. Ng M., Fleming T., Robinson M. et al. Global, regional, and national prevalence of overweight and obesity in children and adults. *The Lancet*. 2014;384(9945):766–781.
4. World Health Organization. Obesity and overweight. WHO Fact Sheet, 2023.
5. Payne J.H., DeWind L.T. Surgical treatment of obesity. *American Journal of Surgery*. 1956;92(1):94–101.
6. Mason E.E., Ito C. Gastric bypass in obesity. *Surgical Clinics of North America*. 1967;47(6):1345–1351.
7. Sjöström L. Review of the key results from the Swedish Obese Subjects (SOS) trial. *Journal of Internal Medicine*. 2013;273(3):219–234.
8. Kushner R.F., Cummings S. Micronutrient deficiencies after bariatric surgery. *Current Opinion in Endocrinology*. 2019;26(5):265–270.
9. Abdeen G, le Roux CW. 2016 yil . . Og‘irlikni yo‘qotish mexanizmi va Roux-en-Y gastrik bypassning asoratlari. . *Ruhoniyy Obes. Surg.* 26 : (2) : 410 – 21
10. Спицын Игорь Михайлович. Симультантные операции в бариатрической хирургии. Клиническая практика, 2020г., том 11, №4. Источник: <https://hospital419.ru/vrachi/spiczyn-igor-mihajlovich-vrach-urolog/>
11. [Abdulloh Abdullo Ahmad o‘g‘li, Hakimova Asilabonu Ikrom qizi, Qarshiyeva Jayrona Utkirovna, Do‘stmurodova Xosiyatxon Murod qizi, Orifov Jonibek Erkinjon o‘g‘li. MALABSORPTION SYNDROME. Vol. 2 No. 1 \(2024\) Published 2024-01-30.](#)

TOSHKENT TIBBIYOT AKADEMIYASI URGANCH FILIALI
JANUBIY OROLBO‘YI TIBBIYOT JURNALI

2 - TOM, 1 - SON. 2026

14.00.00 - TIBBIYOT FANLARI ISSN: 3093-8740

12. *Каримов М.А., Исмоилзода С.С., Достиев У.А., Юнусов Х.* БАРИАТРИК ЖАРРОҲЛИК ЎТКАЗГАНДАН СЎНГ БЕМОРЛАРДА МАЛАБСОРБЦИЯ СИНДРОМИ АСОРАТИНИ ОЛДИНИ ОЛИШ. Проблемы биологии и медицины. (РВИМ 2022 №6.1 (141)) 208-212. “Абуали ибни Сино номидаги Тоҷик давлат тиббиёт университети”, Тоҷикистон Республикаси, Душанбе ш.

